

Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler - 2: Gerçekten Farklı Düşünüyorlar mı?

Digital Natives, Digital Immigrants - 2: Do They Really Think Differently?

Marc PRENSKY

Eğitimci-Yazar, marcprensky@gmail.com

Çev. Gülден DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü,
gulden.demir@nisantasi.edu.tr 0000-0002-6028-5496

*Farklı türden deneyimler farklı beyin yapılarına yol açar.
(Different kinds of experiences lead to different brain structures.)*

-Dr. Bruce D. Berry, Baylor College of Medicine

Bugün çocuklarımız ebeveynlerinden çok farklı bir şekilde sosyalleşiyorlar. Rakamlar çok ezici: 10.000 saatin üzerinde video oyunu oynama, 200.000'in üzerinde e-posta gönderip alma; dijital cep telefonlarında 10.000 saatten fazla konuşma; 20.000 saatin üzerinde TV izleme (yüksek oranda sabit hızda MTV); 500.000'den fazla reklam izleme; ve hepsi de çocuklar üniversiteden ayrılmadan önce gerçekleşiyor. Ve en iyi ihtimalle *en fazla* 5.000 saatlik kitap okuma. Bunlar günümüzün 'Dijital Yerli' öğrencileri.1

Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler: Bölüm I'de, Dijital Yerli öğrencilerimiz ile onların Dijital Göçmen öğretmenleri arasındaki farkların, günümüzün birçok eğitim sorununun kökeninde nasıl yattığını tartıştım. Dijital Yerlilerin beyinlerinin, büyürken aldıkları dijital girdilerin bir sonucu olarak muhtemelen *fiziksel olarak farklı* olduğunu öne sürdüm. Ben de dijital oyunlar aracılığı ile öğrenmenin Dijital Yerlilere kendi 'ana dillerinde' ulaşmanın iyi bir yolu olduğunu belirttim.

Burada, bu durumun neden böyle olduğunu düşündüğüme dair kanıtlar sunuyorum. Bu kanıtlar, nörobiyolojiden, sosyal psikolojiden, oyunları öğrenme için kullanan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalardan gelmektedir.

Nöroplastisite

Günümüzün eğitimci ve öğretmenlerinin büyük çoğunluğu, insan beyninin özellikle 3 yaşından sonra dışarıdan aldığı uyarılara göre fiziksel olarak değişmediği anlayışıyla büyümüş olsa da, aslında bu görüşün *yanlış* olduğu ortaya çıkıyor.

Nörobiyolojideki en son araştırmalara göre, çeşitli türdeki uyarıların aslında beyin yapılarını değiştirip insanların düşünme şeklini etkilediğine ve bu dönüşümlerin *yaşam boyunca* devam ettiğine artık şüphe yok. Baby boomerların büyüdüğü dönemde pek anlaşılmadığı veya öyle olduğuna inanılmadığı kadar, beyin *büyük ölçüde plastiktir*. Sürekli olarak yeniden düzenlenebilir ve düzenlenmektedir. (Her ne kadar popüler terim olan *yeniden yapılandırma [rewired]* biraz yanıltıcı olsa da genel fikir doğrudur; beyin aldığı girdilere göre kendisini farklı şekilde geliştirir ve organize eder.) Sabit sayıda ve tek tek ölen beyin hücrelerine sahip olduğumuz yönündeki eski düşüncenin yerini, beyin hücrelerimizin *sürekli olarak* yenilendiğini gösteren araştırmalar aldı. 2 Beyin teknik olarak nöroplastisite olarak bilinen bir olgu olup tüm çocuk ve yetişkin yaşamlarımız boyunca kendini sürekli olarak yeniden düzenlemektedir.

Published in On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 6, December 2001) © 2001 Marc Prensky

Makale Geçmişi / Article History

Geliş / Received: 29.08.2023

Kabul / Accepted: 27.09.2023

Yayın Bilgileri / Publication Info

Cilt / Volume: 2, Sayı / Issue: 2, Aralık 2023

Nörolojik araştırma alanındaki ilk öncülerden biri, 'zenginleştirilmiş' ortamlardaki farelerin, 'yoksul' ortamlardakine kıyasla iki hafta gibi kısa bir süre sonra beyin değişiklikleri gösterdiğini tespit etti. Beyinlerinin duyuusal alanları daha kalınlaşmıştı, diğer katmanları ise daha fazla ağırlaşmıştı. Değişiklikler tutarlı bir genel büyüme gösterdi ve bu da beynin esnekliğini yaşam boyu koruduğu sonucuna varılmasını sağladı. 3

Benzer sonuçlara yol açan diğer deneyler şunları içermektedir:

- Gelinciklerin beyinleri fiziksel olarak yeniden yapılandırıldı; gözlerden gelen girdiler işitme sinirlerinin gittiği yöne yönlendirildi ve bunun tersi de yapıldı. Gelinciklerin beyinleri yeni girdilere uyum sağlayacak şekilde değişti. 4
- Görüntüleme deneyleri, görme engelli kişilerin Braille alfabesini öğrendiklerinde beyinlerinin 'görsel' alanlarının aydınlandığını göstermiştir. Benzer şekilde işitme engelli insanlar da işaretleri okumak için işitsel kortekslerini kullanırlar. 5
- Haftalarca pratik yaptıkları komplike bir diziyi parmaklarıyla hafifçe vuran insanların beyinleri üzerinde yapılan taramalar, pratik yapmadıkları dizileri uyguladıklarında motor kortekste daha geniş bir alanın aktive olduğunu gösterdi. 6
- Japon denekler, dilleri gerektirmediği için doğduktan hemen sonra 'unuttukları' bir beceri olan 'ra'yı 'la'dan ayırmak için devrelerini 'yeni programlamayı' öğrenebildiler. 7
- Araştırmacılar, yaşamın ilerleyen dönemlerinde öğrenilen ek bir dilin, çocukken öğrenilen dil veya dillerden beyinde farklı bir yere gittiğini buldu. 8
- 10 yaş ve üzeri öğrencilerle yapılan yoğun okuma öğretimi deneylerinin, deneklerin beyinlerinin önemli alanlarında kalıcı kimyasal değişiklikler yarattığı ortaya çıktı. 9
- Müzisyenlerin beyinleri ile müzisyen olmayanların beyinleri arasında manyetik rezonans görüntüleme yoluyla yapılan bir karşılaştırma, müzisyenlerin beyinciklerinde- yoğun müzik eğitimi ve pratikten kaynaklanan beyin yapısındaki adaptasyonlara atfedilen- yüzde 5'lik daha fazla bir hacim olduğunu gösterdi.. 10

Beyin plastisite araştırmasını anlama ve uygulama konusunda henüz yolun başındayız. Scientific Learning şirketi gibi pek çok kişinin hedefi 'sinir bilimine dayalı eğitim'dir.11

Değişebilirlik

Sosyal psikoloji kişinin düşünce kalıplarının deneyimlerine bağlı olarak değiştiğine dair güçlü kanıtlar da sağlamaktadır. Çok yakın zamana kadar Batılı filozoflar ve psikologlar, aynı temel süreçlerin tüm insan düşüncesinin temelinde yattığını kabul ediyorlardı. Kültürel farklılıklar insanların ne düşüneceğini belirleyebilirken, mantıksal akıl yürütmeyi ve durumları ve olayları doğrusal neden-sonuç terimleriyle anlama arzusunu içeren düşünce *stratejileri* ve *süreçlerinin* herkes için aynı olduğunu varsayılmıştır. Ancak bu da yanlış gibi görünüyor.

12 sosyal psikoloğun yaptığı araştırmalar, farklı kültürlerde büyüyen insanların sadece farklı şeyler üzerine düşünmediğini, aslında *farklı düşündüklerini* gösteriyor. İnsanların yetiştikleri çevre ve kültür, pek çok düşünce sürecini etkiler, hatta belirler.

"Eskiden herkesin kategorileri aynı şekilde kullandığını, gündelik hayatın anlaşılmasında mantığın herkes için aynı rolü oynadığını, hafızanın, algının kuralları uygulamanın vb. aynı olduğunu düşünürdük," diyor biri. "Ancak biz şimdi bilişsel süreçlerin ana akım psikolojinin varsaydığından çok daha şekillendirilebilir olduğunu tartışıyoruz." 13

Artık farklı gelişimsel deneyimleri yaşayan beyinlerin farklı şekilde geliştiğini ve kendilerini çevreleyen kültürden farklı girdiler alan insanların farklı düşündüğünü biliyoruz. Her ne kadar Dijital Yerlilerin beyinlerinin fiziksel olarak farklı olup olmadığını (örneğin müzisyenlerinki öyle görünüyor) doğrudan gözlemlememiş olsak da bunun dolaylı kanıtı son derece güçlüdür.

Ancak beyinler ve düşünce kalıpları bir gecede değişmez. Beyin plastisitesi araştırmalarının önemli bir bulgusu, beyinlerin gelişigüzel, kolayca ve keyfi bir şekilde yeniden düzenlenememesidir. “Beynin yeniden düzenlenmesi yalnızca hayvanın duyuşal girdiye ve yapılacak görevdedikkat etmesi durumunda gerçekleşir.” 14 “Çok sıkı çalışma gerektirir.”15 Nöroterapinin (*Biofeedback*) sonuç vermesi için 50’den fazla seans gerekir. 16 Scientific Learning’in Fast ForWord programı, öğrencilerin istenilen değişiklikleri yaratmaları için 5 ila 10 hafta boyunca haftanın 5 günü, günde 100 dakika harcamalarını gerektirmektedir, çünkü “bir beynin yeniden yapılandırılması keskince odaklanmış bir dikkati gerektirir.” 17

Günde birkaç saat, haftanın 5 günü, keskince odaklanmış dikkat; bu size bir şey anlatıyor mu? Aa, evet -video oyunları! Pong 1974’te geldiğinden beri çocukların yaptığı da tam olarak budur. Boomerların beyinlerinin televizyona uyum sağlayacak şekilde programlanması ve okuryazar insan beyinlerinin yazı dilinin ve okumanın (beynin, olaylarla son derece doğrusal bir şekilde başa çıkabilmesi için yeniden eğitilmesi gereken yer) icadıyla başa çıkmak için yeniden programlanması gibi, onlar da beyinlerini buradaki hız, etkileşime ve diğer faktörlere göre ayarlıyor ve programlıyorlar. 18 “Okumak öylece gerçekleşmez, korkunç bir mücadele lazım.” 19 “Okumak, konuşma dili gibi beynimizde yerleşik olan şeylerden farklı bir nörolojiye [sahiptir].” 20 Okumanın kitlesel bir olgu haline gelmesinden bu yana yüzlerce yıldır okulların ana odak noktalarından biri, konuşma odaklı beyinlerimizi okuma yapabilmek için yeniden eğitmektir. Yine, eğitim, günde birkaç saat, haftada 5 gün ve keskince odaklanmış bir dikkati içerir.

Elbette biz, beyni okuma için nasıl yeniden eğiteceğimizi (aşağı yukarı) bulduğumuzda, beyin televizyon tarafından tekrar yeniden eğitildi. Ve şimdi işler *bir kez daha* değişti ve çocuklarımız; beyinlerini hiddetle, çoğu, önceki düşünme biçimimize zıt olan daha da yeni yöntemlerle yeniden eğitiyorlar.

Bilgisayarlarla büyüyen çocuklar “geri kalanlarımızdan farklı düşünüyor. Hiper metin zihinlerini geliştiriyorlar. Sanki bilişsel yapıları sıralı değil de paralelmiş gibi etrafta sıçrayıp duruyorlar.” 21 “Artık eğitim sistemlerine hâkim olan doğrusal düşünce süreçleri, bilgisayardaki oyun ve internette gezinme süreçleriyle geliştirilen beyinlerin öğrenmesini gerçekten geciktirebilir.” 22

Bazıları gençlerin beyinlerinin farklı bölümünü kullandıklarını ve bilgisayar karşısında yetişkinlerden farklı şekillerde düşündüklerini tahmin ediyor. 23 Artık durumun daha da ileri gittiğini biliyoruz-beyinleri neredeyse kesin olarak *fizyolojik* olarak farklıdır. Ancak çoğu gözlemci bu farklılıkların tür meselesi olmaktan ziyade derece farkı olduğu konusunda hemfikirdir. Örneğin, tekrarlanan deneyimlerin bir sonucu olarak, beynin belirli alanları daha büyük ve daha gelişmiş, diğerleri ise daha az gelişmiştir.

Örneğin, bilgisayar oyunlarına ve diğer dijital medyaya tekrar tekrar maruz kalmayla geliştirilen düşünme becerileri arasında görsel görüntülerin üç boyutlu alan temsilleri olarak okunması (temsili yeterlilik), çok boyutlu görsel-uzamsal beceriler, zihinsel haritalar “zihinsel kağıt katlama” (yani, çeşitli origami benzeri katlamaların sonuçlarını gerçekte yapmadan zihnimizde canlandırmak), “tümevarımsal keşif” (yani gözlem yapmak, hipotezleri formüle etmek ve dinamik bir temsilin davranışını belirleyen kuralları bulmak), “dikkatli yayılma” (aynı anda birden fazla konunun izlenmesi gibi) ve beklenen ve beklenmeyen uyarılara daha hızlı yanıt verilmesi. 24

Her ne kadar bu bireysel bilişsel beceriler yeni olmasa da belirli kombinasyonları ve yoğunluğu yenidir. Artık, öncekilerden çok farklı bilişsel becerilere sahip yeni bir neslimiz var: Dijital Yerliler.

Peki Ya Dikkat Süreleri?

Öğretmenlerin Dijital Yerlilerin dikkat sürelerinden şikayetçi olduklarını o kadar duyuyoruz ki “bir sivrisineğin dikkat süresi” deyimini bir klişe haline geldi. Ama bu gerçekten doğru mu?

Bir profesör “Elbette eski öğrenme yöntemlerine yönelik dikkat süreleri kısadır.” diyor. 25 Örneğin oyunlar veya onları ilgilendiren herhangi bir şey için dikkat süreleri kısa *değildir*. Deneyimlerinin bir sonucu olarak Dijital Yerliler *etkileşime*, yani her eylemlerine anında yanıt verilmesine ihtiyaç duyarlar. Geleneksel eğitim, dünyanın geri kalanıyla (bir çalışma, sınıftaki öğrencilerin her 10 *saatte* bir soru sorabildiğini gösterdi) karşılaştırıldığında bunun çok azını sağlıyor. 26 Yani Dijital Yerliler genellikle dikkat *edemiyor* değil, dikkatlerini vermemeyi *tercih etmiyorlar*.

Susam Sokağı için yapılan araştırma, çocukların aslında sürekli olarak değil, “bölümler halinde” televizyon izlediklerini ortaya koyuyor. Ana fikri anlayacak ve mantıklı olduğundan emin olacak kadar kanalı izliyorlar. Yapılan önemli bir deneyde, çocukların yarısına Susam Sokağı programı oyuncaklarla dolu bir odada gösterildi. Beklendiği gibi, oyuncakları olan grubun dikkati dağılmıştı ve program yalnızca yüzde 47 oranında izlenirken oyuncaksız grupta bu oran yüzde 87’ydi. Ancak çocukların programın ne kadarını hatırladıkları ve anladıkları test edildiğinde skor tamamen aynıydı. “Oyuncak grubundaki 5 yaşındaki çocukların oldukça stratejik bir şekilde katıldıkları, dikkatlerini oyuncak oynama ve programı izleme arasında dağıttıkları ve böylece programın kendileri için en bilgilendirici kısmına baktıkları sonucuna vardık. Strateji o kadar etkiliydi ki çocuklar bu artan dikkatten artık daha fazla kazanç elde edemezlerdi.” 27

Neyi Kaybettik?

Yine de öğretmenlerden, öğrencilerinin okuma ve düşünmeyle ilgili sorunlarının arttığını sıklıkla duyuyoruz. Peki buna ne demeli? Dijital Yerlilerin “yeniden programlama” sürecinde *kaybedilen* bir şey mi var?

Etkilenmiş gibi görünen en önemli alanlardan biri derinlemesine düşünmedir (*reflection*). Birçok teoriyene göre, deneyimlerimizden “zihinsel modeller” yaratırken genelleme yapmamızı sağlayan şey derinlemesine düşünmedir. Bu, birçok bakımdan “deneyimden öğrenme” *sürecidir*. Hızlı dönüşen dünyamızda, düşünmek için giderek daha az zaman ve fırsat var ve bu gelişme birçok insanı ilgilendiriyor. Dijital Yerlilere eğitim vermedeki en ilginç zorluklardan ve fırsatlardan biri, derinlemesine düşünmeyi ve eleştirel düşünmeyi öğrenmeye *dahil etmenin* yollarını bulmak ve icat etmektir (ya öğretimin içine yerleştirilmiş olarak ya da eğitim liderliğindeki bir bilgilendirme süreci aracılığıyla), *ancak bunu yine de Dijital Yerlilerin dilinde yapmak gerekir*. Bu alanda daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız.

Video oyunlarının, MTV nin ve internetin twitch hızına, çoklu göreve, rastgele erişime, öncelikli grafiğe, aktif, bağlantılı, eğlenceli, fanteziye, hızlı kazanç dünyasına alışkın olan Dijital Yerliler her ne kadar iyi olursa olsun günümüzün eğitiminin çoğundan sıkılıyor. Ancak daha da kötüsü, yeni teknolojilerin gerçekten geliştirdiği birçok beceri (örneğin paralel işletme, grafik farkındalığı ve rastgele erişim) -ki bunların öğrenim üzerinde derin etkileri vardır- eğitimciler tarafından neredeyse tamamen göz ardı ediliyor.

Dijital Yerlilerin bilişsel farklılıkları, eğitime daha iyi “uyum” sağlayan yeni yaklaşımlar getirilmesini talep ediyor. Ve ilginçtir ki, Dijital Yerlilerin değişen öğrenme ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini

karşılatabilecek az sayıda yapının birinin, onların keyif aldığı video ve bilgisayar oyunları olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle “Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme” ortaya çıkıp gelişmeye başlıyor.

Fakat İşe Yarıyor mu?

Elbette birçok kişi günümüzün öğrenme oyunlarını eleştiriyor ve eleştirilecek çok şey var. Ancak bu oyunlardan bazıları öğrenmeyi sağlamıyorsa (üretmiyorsa) bu oyun olmalarından dolayı *değildir*; bu “oyun temelli öğrenme” konseptinin (?) hatalı olmasından kaynaklanır. Bunun sebebi, *söz konusu oyunların kötü tasarlanmış olmasıdır*. Çocukların iyi tasarlanmış oyunlarının, çocukların ilgisini çekerken öğrenme ürettiğine dair pek çok kanıt vardır.

Eğitmcilerin oyunları “şeker kaplama” olarak adlandırması son derece olumsuz bir çağrışım -ve çoğu zaman da alaycı bir ifade- iken, aslında Dijital Yerlilere büyük bir yardımda bulunuyoruz. Sonuçta bu, onların çok aşına oldukları ve gerçekten keyif aldıkları bir ortam.

İlkokul, teneffüsleri, öğle yemeğini ve aradaki zamanları çıkardığınızda aslında tipik olarak 9 ila 3 gün içinde yaklaşık üç saatlik eğitim süresinden oluşur. 28 Örneğin, öğrenme oyunlarının yalnızca %50 eğitici olduğunu varsayalım, eğer çocukları bir hafta sonu boyunca altı saat boyunca bu oyunları oynamaya ikna edebilirsiniz, etkili bir şekilde okullarına haftada bir gün eklemiş olursunuz! Altı saat, bir Dijital Yerlinin genellikle bir hafta sonunu televizyon izleyerek ve video oyunları oynayarak geçireceği süreden daha azdır. İşin püf noktası, öğrenme oyunlarını gerçekten yerinde kullanılabilecek kadar ilgi çekici hale getirmektir. Bunlar sadece göz alıcı oyunlar değil, *gerçek* içerikle yaratıcı bir şekilde birleştirilmiş *gerçek* oyunlar olmalıdır.

Rakamlar da bunu destekliyor. Müfredatı güçlendirmek için PlayStation oyunları yaratan Lightspan ortaklığı, 400’den fazla okul bölgesinde çalışmalar ve ayrıca bir “meta analiz” gerçekleştirdi. Bulgular, kelime dağarcığı ve dil sanatlarında kontrol gruplarına göre sırasıyla yüzde 24 ve 25 oranında artış olduğunu, matematik problem çözme, matematik prosedürleri ve algoritma puanlarının ise yüzde 51 ve yüzde 30 daha yüksek olduğunu gösterdi. 29

Çocukların sağlık sorunlarını kendi başlarına yönetmelerine yardımcı olacak oyunlar üreten Click Health, National Institutes of Health (Ulusal Sağlık Enstitüleri) tarafından finanse edilen klinik deneyler gerçekleştirdi. Diyabet durumunda, oyun oynayan çocukların (langirt oyunu oynayan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında) öz yeterlilik, ebeveynlerle iletişim ve diyabet öz bakımı konularında ölçülebilir kazanımlar gösterdiğini buldular. Daha da önemlisi, diyabetle ilgili sorunlar nedeniyle acil doktor ziyaretleri tedavi grubunda yüzde 77 azaldı. 30

Scientific Learning’in okuma sorunu yaşayan çocukları yeniden eğitmeye yönelik *Fast ForWord* oyun tabanlı programı, ABD ve Kanada’daki 35 tesiste 60 bağımsız profesyonelin katılımıyla National Field Trials (Ulusal Saha Denemeleri) gerçekleştirildi. Standartlaştırılmış testler kullanılarak, 35 tesisin her biri programın etkililiğinin kesin olarak doğrulandığını bildirdi; çocukların yüzde 90’ı bir veya daha fazla test edilen alanda önemli kazanımlar elde etti. 31

Tekrar tekrar aynı sıradan hikâye. Alıştırma—öğrenmeye harcanan zaman—*işe yarar*. Çocuklar pratik yapmaktan hoşlanmazlar. Oyunlar dikkatlerini çeker ve pratik yapmalarını sağlar. Ve tabii ki çocukların doğru şeyleri uyguluyor olmaları gerekiyor, dolayısıyla *tasarım* önemlidir.

Her yıl 18 yaşında çeyrek milyon gencin eğitilmesi gereken ABD ordusu, Dijital Yerlilere ulaşmanın bir yolu olarak oyun öğrenmenin önemine inanıyor. Gönüllülerinin şunu beklediğini biliyorlar: “Eğer işleri bu şekilde yapmazsak, bizim çevremizde yer almak istemeyecekler.” 32

Dahası, bunun sahada operasyonel olarak işe yaradığını (çalıştığını) gözlemlediler. “Bunu uçan uçaklarda ve görev simülatörlerimizde defalarca gördük.” Pratik akla sahip Savunma Bakanlığı (*Department of Defense*) eğitmenleri, “Eğitim teknolojisinin işe yaradığını bilmiyoruz, biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor” diyen eğitimciler karşısında şaşkına dönüyorlar. “Teknolojinin işe yaradığını BİLİYORUZ” diye karşılık veriyorlar. Sadece onu kullanmaya devam etmek istiyoruz.” 33

Dolayısıyla günümüzün nörobiyologları ve sosyal psikologları, beynin yeni girdilerle değişebileceği ve değiştiği konusunda hemfikirdir. Ve günümüzün en önemli misyonlarına (engellilere ve orduya eğitim vermek) sahip eğitimcileri, Dijital Yerlilere ulaşmanın etkili bir yolu olarak özel tasarlanmış bilgisayar ve video oyunlarını zaten kullanıyorlar. Ancak günümüzün geleneğe bağlı eğitim kurumlarının büyük bir kısmı, onların liderliğini takip etmekte acele etmiyorlar gibi görünüyor.

Ancak bu eğitimciler *bir şeylerin* ters gittiğinin farkındalar çünkü Dijital Yerli öğrencilerine geçmişte ulaştıkları kadar ulaşamıyorlar. Yani önemli bir tercihle karşı karşıyalar.

Bir yandan gözlerini, kulaklarını, sezgilerini görmezden gelmeyi, Dijital Yerli/Dijital Göçmen meselesi yokmuş gibi davranmayı, emekli olup Dijital Yerliler yönetimi ele alana kadar birdenbire etkisini yitiren geleneksel yöntemleri kullanmaya devam edebiliyorlar.

Veya bunun yerine, yeni bir Dijital dünyaya Göçmen oldukları gerçeğini kabul etmeyi ve kendi yaratıcılıklarına, Dijital Yerli öğrencilerine, anlayışlı yöneticilerine ve hala değerli olan bilgi ve bilgeliklerini o dünyanın yeni dilinde aktarmalarına yardımcı olacak şekilde kabul etmeyi seçebilirler.

Sonuçta seçecekleri rota -ve Dijital Yerli öğrencilerinin eğitimi- büyük ölçüde bize bağlı.

Notlar

- Bu sayılar tamamen “büyüklük sırası” yaklaşıklıkları (tahminleri) olarak düşünülmüştür; bireylere göre şüphesiz büyük farklılıklar gösterirler. (Not: Bu konuda herhangi birinin sahip olduğu ek verilerle çok ilgileniyorum.)
- *Video oyunları*: Ortalama oyun süresi: Günde 1,5 saat (Kaynak: —Interactive Videogames, Mediascope, June 1996.) 5 yıl sonra muhtemelen daha yüksek olacaktır, yani $1.8 \times 365 \times 15 \text{ years} = 9,855 \text{ saat}$.
- *E-postalar and Anlık Mesajlar*: Günde ortalama $40 \times 365 \times 15 \text{ yıl} = 219,000$. Bu ergenlik dönemi öncesindeki çocuklar için bile geçerli değildir, yalnızca bir anlık mesajlaşma bağlantısında günde 100’ün üzerinde mesaj alışverişi olabilir ve çoğu insan birden fazla bağlantı kurar.
- *TV*: —Television in the Home, 1998: Third Annual Survey of Parent and Children, Annenburg Policy Center, June 22, 1998, bir günde izlenen TV saati sayısını 2.55 olarak veriyor. M. Chen, the Smart Parents Guide to Kid’s TV’de (1994) bu rakamı günde 4 saat olarak veriyor. Ortalamayı alırsak, $3,3 \text{ saat/gün} \times 365 \text{ gün} \times 18 \text{ yıl} = 21,681$.
- *Reklamlar*: Bir TV saatinde yaklaşık 18 adet 30 saniyelik reklam yayınlanmaktadır. $18 \text{ reklam/saat} \times 3,3 \text{ saat/gün} \times 365 \text{ gün} \times 20 \text{ yıl (bebekler reklamları sever)} = 433,620$.
- *Okuma*: Okuduğu her kitabı çevrimiçi olarak listeleyen (www.csr.utexas.edu/personal/leuliette/fw_table_home.html) doymak bilmez (ve titiz) bir okuyucu Eric Leuliette, üniversite boyunca yaklaşık 1300 kitap okudu. $1300 \text{ kitap} \times \text{kitap başına } 200 \text{ sayfa} \times \text{sayfa başına } 400 \text{ kelime}$ olarak ele alırsak $10,400,000,000$ kelime elde ederiz. Bunu 400 kelime olarak ele alırsak /260.000 dakika veya 4,333 saat demektir. Bu, kitap başına 3 saatin biraz üzerinde bir süreyi temsil eder. Bazıları daha yavaş okuyabilse de çoğu Leuliette’den daha az kitap okumuştur.

Kaynakça

- Paul Perry in *American Way*, May 15, 2000.
- Renate Numella Caine and Geoffrey Caine, *Making Connections: Teaching and the Human Brain*, Addison-Wesley, 1991, p.31.
- Dr. Mriganka Sur, *Nature*, April 20, 2000.
- Sandra Blakeslee, *New York Times*, April 24, 2000.
- Leslie Ungerlieder, National Institutes of Health.
- James McLelland, University of Pittsburgh. Cited in *Inferential Focus Briefing*, September 30, 1997.
- Virginia Berninger, University of Washington, *American Journal of Neuroradiology*, May 2000.
- Dr. Mark Jude Tramano of Harvard. Reported in *USA Today* December 10, 1998. *Newsweek*, January 1, 2000. They include Alexandr Romanovich Luria (1902-1977), Soviet pioneer in neuropsychology, author of *The Human Brain and Psychological Processes* (1963), and, more recently, Dr. Richard Nisbett of the University of Michigan. Quoted in Erica Goode, "How Culture Molds Habits of Thought," *New York Times*, August 8, 2000.
- John T. Bruer, *The Myth of the First Three Years*, The Free Press, 1999, p. 155.
- G. Ried Lyon, a neuropsychologist who directs reading research funded by the National Institutes of Health, quoted in Frank D. Royslance "Intensive Teaching Changes Brain," *SunSpot*, Maryland's Online Community, May 27, 2000.
- Alan T. Pope, research psychologist, Human Engineering Methods, NASA. Private communication. *Time*, July 5, 1999. *The Economist*, December 6, 1997.
- Kathleen Baynes, neurology researcher, University of California – Davis, quoted in Robert Lee Hotz "In Art of Language, the Brain Matters" *Los Angeles Times*, October 18, 1998.
- Dr. Michael S. Gazzaniga, neuroscientist at Dartmouth College quoted in Robert Lee Hotz "In Art of Language, the Brain Matters" *Los Angeles Times*, October 18, 1998.
- William D. Winn, Director of the Learning Center, Human Interface Technology Laboratory, University of Washington, quoted in Moore, *Inferential Focus Briefing* (see 22).
- Peter Moore, *Inferential Focus Briefing*, September 30, 1997. *Ibid.*
- Patricia Marks Greenfield, *Mind and Media, The Effects of Television, Video Games and Computers*, Harvard University Press, 1984.
- Dr. Edward Westhead, professor of biochemistry (retired), University of Massachusetts.
- Graesser, A.C., & Person, N.K. (1994) "Question asking during tutoring," *American Educational Research Journal*, 31, 104-107.
- Elizabeth Lorch, psychologist, Amherst College, quoted in Malcolm Gladwell, *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*, Little Brown & Company, 2000, p. 101.
- John Kernan, President, The Lightspan Partnership. Personal communication. "Evaluation of Lightspan. Research Results from 403 schools and over 14,580 students," February 2000, CDROM.
- Debra A. Lieberman, "Health Education Video Games for Children and Adolescents: Theory, Design and Research Findings," paper presented at the annual meeting of the International Communications Association, Jerusalem, 1998.
- Scientific Learning Corporation, National Field Trial Results (pamphlet.) See also Merzenich *et al.*, "Temporal Processing Deficits of language-Learning Impaired Children Ameliorated by Training" and Tallal, *et al.*, "Language Comprehension in Language Learning Impaired Children Improved with Acoustically Modified Speech," in *Science*, Vol. 271, January 5, 1996, pp 27-28 & 77-84.
- Michael Parmentier, Director, Office of Readiness and Training, Department of Defense, The Pentagon. Private briefing.
- Don Johnson, Office of Readiness and Training, Department of Defense, The Pentagon. Private briefing.